

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОЛЕВОЙ ИГРЫ В
МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6068379>

Урумбаева Айгуль Нагметовна

кандидат педагогических наук, доцент

Нукусского госпединститута им. Ажинияза

Аннотация: *Статья посвящена актуальной и важной проблеме возрастной психологии как ролевая игра в младшем школьном возрасте. В частности, в ней рассматриваются психологические особенности ролевой игры младшего школьника, кардинально отличающейся от игры дошкольника. Исследования показали, что в условиях игровой мотивации у школьников повышается инициативность, самостоятельность, творческая активность. Игра помогает снять стрессы, довольно часто возникающие в учебной деятельности, она является средством установления отношений со сверстниками. Круг сюжетов игр школьников богаче и разнообразнее, выше доля игр-драматизаций, предпочитается героическая тематика и т.д. В статье на основе анализа психолого-педагогической литературы показаны основные изменения ролевой игры в младшем школьном и подростковом возрасте.*

Ключевые слова: *ролевая игра, психологические особенности, младший школьный возраст, возрастная психология.*

Abstract: *The article is devoted to the actual and important problem of developmental psychology as a role-playing game in primary school age. In particular, it examines the psychological characteristics of the role-playing game of a younger student, which is fundamentally different from the game of a preschooler. Studies have shown that in conditions of play motivation, students' initiative, independence, and creative activity increase. Play helps relieve stress, which often occurs in educational activities, it is a means of establishing relationships with peers. The circle of plots of schoolchildren's games is richer and more diverse, the share of dramatization games is higher, heroic themes are preferred, etc. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the article shows the main changes in role play in primary school and adolescence.*

Key words: *role play, psychological characteristics, primary school age, developmental psychology.*

Сюжетно-ролевая игра является ведущим типом деятельности младшего школьника, так как в ней появляются основные новообразования возраста, она «...является источником развития и создаёт новые зоны ближайшего развития» [5], в ней дифференцируются следующие за ней виды деятельности.

Д.Б. Эльконин так писал о значении игры: «...возникает новая психологическая форма мотивов..., происходит переход от мотивов, имеющих форму досознательных аффективно окрашенных непосредственных желаний, к мотивам, имеющим форму обобщённых намерений, стоящих на грани сознательности» [8].

В игре возникает новый мотив – не быть как взрослый, а быть взрослым, занять новое место в системе отношений, осуществлять важную деятельность, к концу дошкольного возраста эти мотивы приобретают конкретную форму – желания учиться в школе [3].

Ролевая игра, основным содержанием которой являются нормы человеческих отношений, становится способом освоения моральных норм. В игре ребёнок получает навыки социального взаимодействия, в этом взаимодействии, в переходах «Я - Я-роли» и согласовании «моя роль-роль партнёра» происходит познавательная и эмоциональная децентрация. При подчинении сперва неосознанному, а потом выделяемому ещё до игры правилу, у ребёнка развивается произвольность.

В игре развивается воображение, наглядно-образное мышление ребёнка, а также «...происходит формирование предпосылок к переходу умственных действий на новый, более высокий этап – умственных действий с опорой на речь» [7].

Известно, что игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Однако развитие ролевой игры не заканчивается на данном этапе развития ребёнка. Несмотря на то, что в школьном возрасте игру сменяет новая ведущая деятельность – учебная, игра не уходит из жизни ребёнка когда он переступает порог школы. Развитие мышления, освоение чтения и письма, а также знакомство с основами иностранного языка расширяет круг доступных ребёнку игр, вызывает всплеск интереса к компьютерным играм.

Хотя в школьном возрасте преобладают игры с правилами и спортивные игры, но ролевая игра не исчезает. Исследование ролевой игры младших школьников и подростков показали, что в условиях игровой мотивации у школьников повышается инициативность, самостоятельность, творческая активность.

Школьникам игра помогает снять стрессы, довольно часто возникающие в учебной деятельности, она является средством установления отношений со сверстником. Так как учебный процесс ориентирован в основном на индивидуальную работу, на долю межличностного общения в младшем школьном возрасте остаётся в основном игра (Е.С.Махлах, Н.П.Аникеева, Л.М.Иванова, Э.В. Паничева) [2].

Игра у школьников имеет свои психологические особенности. Круг сюжетов игр школьников богаче и разнообразнее, выше доля игр-драматизаций, предпочитается героическая тематика. Д.Б. Эльконин была выделена динамика развития игрового действия в дошкольном возрасте: от реальных действий к обобщённым, условным действиям и действиям во внутреннем плане [8].

В младшем же школьном и младшем подростковом возрасте Б.С.Махлах зафиксировано возвращение к действию максимально приближенному к реальному.

Дети 9-11 лет стараются максимально воссоздать ситуацию игры, могут долго готовить атрибуты, труднее соглашаются на игровое замещение предметов [6].

Если для младшего школьника важно было «быть как взрослый», то для подростка уже, вероятно, стоит вопрос «быть» — попытаться реально прожить ситуацию, преодолеть трудности, проявить некоторые черты героя (но проявить их самому!), словно проверяя насколько удалось приблизиться ко взрослому образцу. Школьники отыгрывают уже не обобщённые социальные позиции, а характеры, качества «идеального» взрослого, а возможно и «идеального себя» – этот образ как раз появляется в более менее индивидуализированной форме [4].

Если в дошкольной игре удовольствие доставляет сам процесс исполнения роли, то в предподростковом и младшем подростковом возрасте важно реально проявить некоторые качества «идеального характера», т.е. проявить себя через роль. Особенно это заметно в игре 11-13-летних подростков, когда ситуация вновь становится условной, а на первое место выступает сама игра – качество актёрского исполнения.

На смену героическим «экстремальным» сюжетам приходят забавные, иронические, позволяющие яркое обыгрывание. Это уже не совсем игра, так как она теряет свою процессуальность, становится не игрой для себя, несёт функцию раскрытия «Я» для других. Поэтому одним из условий участия школьника в игре является вовлечённость в неё референтных фигур, а также одинаковое восприятие всеми играющими игры как значимой деятельности [6].

Чем старше ребёнок, тем больше он «играет на зрителя», играет для других, и его игровое положение напрямую связано с его позицией в группе, а изменение одной из этих позиций часто влечёт за собой изменение другой. В возрасте 11-14 лет возникает опасность того, что ребёнок «заиграется» и начнёт переносить игровые отношения на реальную жизнь: план ролевых отношений переплетается с реальным – такие ситуации возникают иногда у участников продолжительных ролевых игр [1].

Итак, основные изменения ролевой игры в младшем школьном и подростковом возрасте состоят в следующем:

- роль теперь должна включать возможности реального проявления значимых качеств собственной личности ребёнка, т.е. самораскрытия;
- правила отражают не только нормы социального взаимодействия, но и нравственные нормы, способы межличностного взаимодействия;
- воображаемая ситуация должна содержать реальные трудности и их преодоление;
- очень важным становится план реальных социальных отношений в игре.

Эти изменения связаны с изменением самого мотива игры, который проходит путь от дошкольного «быть как взрослый» до подросткового «быть собой» (раскрыть своё «Я»). Соответственно, в центр игры выдвигаются новые аспекты социальных отношений: вместо идеального обобщённого образа взрослого конкретный герой во всем богатстве его характера и отношений. Но, тем не менее, сутью игры остаётся

роль, как способ ориентировки в системе человеческих отношений и поиск своего места в ней [2].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник.- М.: 2001.
2. Аверин В.А. Психология детей и подростков: Учебное пос. – С-Пб.: 2000
3. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте.- С-Пб, «Питер», 2008
4. Воспитание детей в игре // под ред. Менджерицкой Д.В. – М., 1979.
5. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М., 1991
6. Психология младших школьников//Под ред. В.В.Давыдова. - М., 1990
7. Шмелёв А.Г. Психодиагностика и новые информационные технологии//Компьютеры и познание.– М.: Наука, 1990.
8. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1998.

